

CASA DE SAÚDE ANCHIETA: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL SANTISTA E RESGATE À MEMÓRIA

CASA DE SAÚDE ANCHIETA: PRESERVATION OF HISTORICAL-CULTURAL HERITAGE OF SANTOS AND RESCUE TO MEMORY

CASA DE SAÚDE ANCHIETA: PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DE SANTOS Y RESCATE DE LA MEMORIA

LIMA, Daniela Colin

Arq.^a Urb.^a MSc; Universidade São Francisco - USF / ATHIS na Baixada - AnB
daniela.colin@usf.edu.br

GUERRA, Amanda

Arq.^a Urb.^a Esp. Patrimônio Histórico
amandaguerra@gmail.com

MAFRA, André Jost

Arq. Urb. Esp. Patrimônio Histórico; ATHIS na Baixada - AnB
andrejostmafra44@gmail.com

CRÉTÉ, Jean Pierre de Moraes

Arq. Urb. MSc; ATHIS na Baixada - AnB
jean.pierre@athisnabaixada.com

RESUMO

O projeto “Formação e Produção para Preservação de Patrimônio Histórico-Cultural: Resgate à Memória” foi realizado pelo coletivo ATHIS na Baixada – AnB, em parceria com a Associação Cultural José Martí e com fomento do CAU/SP, tendo como objetivo a elaboração de uma proposta de restauro e reabilitação do imóvel de interesse histórico-cultural da antiga Casa de Saúde Anchieta, considerada, à época de sua construção, em 1953, um dos maiores e mais modernos hospitais psiquiátricos da América do Sul. Localizado em Santos/SP, o edifício abriga a Comunidade Anchieta, uma ocupação de 70 famílias que ali moram há mais de 20 anos e, há 10 anos, movem uma ação de usucapião coletiva na justiça. As atividades consistiram na realização de aulas teóricas e práticas, nas quais foram aplicadas metodologias para o resgate da memória através da pesquisa histórica, levantamento cadastral e fotográfico, caracterização topológica, cronologia construtiva, mapeamento de danos, relatório de conservação e proposta de intervenção no edifício, que representa um marco na luta antimanicomial, por ter sido a primeira intervenção do gênero no país, realizada em 1989.

PALAVRAS-CHAVE: reabilitação. habitação social. ATHIS.

ABSTRACT

The project “Training and Production for the Preservation of Historical-Cultural Heritage: Rescue of Memory” was carried out by the collective “ATHIS na Baixada – AnB” in partnership with the “Associação Cultural José Martí” and supported by the CAU/SP, with the objective being the elaboration of a proposal for the restoration and rehabilitation of the property of historical and cultural interest of the former “Casa de Saúde Anchieta”, considered at the time of its construction, in 1953, as one of the largest and most modern psychiatric hospitals in South America. Located in Santos/SP, the building houses the Anchieta Community, an occupation of 70 families who have lived in the building for over 20 years and who have been promoting a collective adverse possession action for 10 years, which is being processed in court. The activities consisted of theoretical and practical classes, in which methodologies were applied to rescue memory through historical research, cadastral and photographic surveys, topological characterization, construction chronology, damage mapping, conservation report and proposal for intervention in the building that represents a milestone in the anti-asylum struggle, as it was the first intervention of its kind in the country, carried out in 1989.

KEYWORDS: retrofit. social housing. ATHIS.

RESUMEN

El proyecto “Capacitación y Producción para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural: Rescate de la Memoria” fue realizado por el colectivo “ATHIS na Baixada – AnB” en colaboración con la “Associação Cultural José Martí” y apoyado por la “Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo” (CAU/SP), teniendo como objetivo la elaboración de una propuesta para la restauración y rehabilitación del bien de interés histórico y cultural de la antigua “Casa de Saúde Anchieta”, considerada al momento de su construcción, en 1953, como uno de los hospitales psiquiátricos más grandes y modernos de Sudamérica. Ubicado en Santos/SP, el edificio alberga la Comunidad Anchieta, una ocupación de 70 familias que viven en el edificio desde hace más de 20 años y que vienen promoviendo una acción adquisitiva colectiva desde hace 10 años, que se encuentra en trámite ante la justicia. Las actividades consistieron en clases teóricas y prácticas, en las que se aplicaron metodologías para rescatar la memoria a través de investigaciones históricas, levantamientos catastrales y fotográficos, caracterización topológica, cronología constructiva, mapeo de daños, informe de conservación y propuesta de intervención en el edificio que representa un hito en la lucha antiasilo, ya que fue la primera intervención de este tipo en el país, realizada en 1989.

PALABRAS-CLAVE: modernización. vivienda social. ATHIS

CASA DE SAÚDE ANCHIETA: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL SANTISTA E RESGATE À MEMÓRIA

INTRODUÇÃO

O Projeto “Formação e produção para preservação de patrimônio histórico-cultural: resgate à memória”, foi uma parceria do coletivo ATHIS na Baixada – AnB com a Associação Cultural José Martí da Baixada Santista e apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP¹, que ocorreu entre outubro de 2023 e abril de 2024, tendo como principal objetivo, a execução de uma proposta de reabilitação do imóvel de interesse histórico-cultural da antiga Casa de Saúde Anchieta, onde atualmente está localizada a Comunidade Anchieta, uma ocupação de cerca de 70 famílias, no município Santos/SP. Através de um curso de formação técnica voltada para estudantes e profissionais da Arquitetura e Urbanismo e de outras áreas afins à proteção e conservação do Patrimônio Cultural, com a participação efetiva dos moradores, foram realizadas aulas teóricas e atividades práticas objetivando a pesquisa da documentação técnica e histórica, com levantamento cadastral e fotográfico do edifício, além da caracterização tipológica e cronologia construtiva; mapeamento e relatório de conservação, identificando danos e patologias relacionadas aos elementos estruturais, arquitetônicos e decorativos do imóvel e um projeto de restauro. Os resultados obtidos foram apresentados em um seminário no formato híbrido.

O AnB é um coletivo que iniciou suas atividades em Santos, em agosto de 2019. Composto principalmente por arquitetos e urbanistas, também agrega profissionais de outras áreas, acadêmicos, membros de entidades e de movimentos sociais. O grupo foi estruturado para promover a criação e fortalecimento de uma rede de atuação na Baixada Santista, conectando o poder público, profissionais e população nos temas relacionados ao direito à cidade e à moradia, especialmente de atividades relacionadas à Lei Federal N° 11.888/2008, que trata da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), pública e gratuita, como parte integrante do direito social à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal. Nestes quase cinco anos de atuação, o coletivo já realizou mais de uma dezena de projetos de difusão, capacitação, formação e prática em Assistência Técnica nas áreas de Habitação de Interesse Social e Patrimônio Cultural.²

HISTÓRICO

A Casa de Saúde Anchieta foi idealizada em 1951 pelo psiquiatra Edmundo Maia, ex-diretor do Serviço Nacional de Doenças Mentais do Ministério da Saúde e assessor de Saúde Mental de Jânio Quadros (MATOS, 2004). Inicialmente funcionou na Av. Anna Costa e, em 1953, foi transferida para um edifício próprio na Vila Belmiro.

¹ Termo de Fomento 017/2023 – CAU/SP do Chamamento Público no 005/2023 para apoio à Projetos de Assistência Técnica para Preservação do Patrimônio Cultural (PAT-CULTURAL).

² Mais informações sobre os projetos na página do coletivo AnB: www.athisnabaixada.com.

Em 1953, o jornal local apresentava o novo edifício da Casa de Saúde Anchieta, em construção à rua São Paulo, nº 95, como o "maior e mais moderno hospital particular da América do Sul" e anunciava que o prédio de 2.700 m² ofereceria espaço para 200 leitos, distribuídos em "apartamentos de luxo; quartos simples e de luxo e enfermarias populares, a preços acessíveis" (TRIBUNA, 1953). No entanto, seu atendimento foi se deteriorando devido à maximização de lucros, prática comum em equipamentos de saúde no país. Em março de 1989, os proprietários mantinham 543 pacientes em suas dependências, embora o local abrigasse no máximo 219 internos (MATOS, 2004).

Figura 1 – Ilustração da Casa de Saúde Anchieta: “De linhas modernas, obedecendo toda a técnica aprimorada de engenharia”. Fonte: A Tribuna (1953).

Em fevereiro de 1989, a imprensa local publicou uma série de denúncias acerca dos maus tratos que ocorriam no local, conhecido como "Casa dos Horrores". Após a exposição dos relatos e nenhuma das irregularidades sanadas, no dia 3 de maio, a prefeita Telma de Souza decretou a intervenção municipal na Casa de Saúde Anchieta. A ação, inédita no país, contou com o respaldo do psiquiatra Roberto Tykanori Kinoshita e do então secretário de saúde, o Médico Sanitarista David Capistrano Filho, que também atuou como prefeito entre 1993 e 1996 e é reconhecido como um dos responsáveis pela elaboração do texto que deu origem ao capítulo sobre o SUS na Constituição de 1988 (KINOSHITA, 2009).

Figura 2 – Linha do tempo da edificação. Fonte: elaborado pelos autores (2024).

A reforma psiquiátrica culminou com a aprovação da Lei nº 10.216/2001, de autoria do Deputado Paulo Delgado, implementando uma nova política de saúde mental inspirada, em grande parte, na experiência pioneira santista, que instaurou em 1989 o Programa de Saúde Mental de Santos, uma rede integrada de instituições e serviços. A proposta foi considerada um marco na luta antimanicomial, pois, não somente promoveu a humanização dos atendimentos psiquiátricos, mas também a desmontagem da estrutura asilar, com fim das celas de isolamento, do eletrochoque e de outras práticas violentas³. A Casa de Saúde Anchieta foi fechada definitivamente em 1996 e cinco Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) foram criados em Santos.

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL

O projeto do edifício, de 1949, foi assinado pelo arquiteto Alessandro Chiappero, atendendo ao programa de necessidades elaborado pelos psiquiatras que, segundo reportagem publicada em A Tribuna (1953), desejavam um edifício de linhas modernas e que não tivesse a aparência de um hospital, mas de uma casa de repouso, a ser construído em local escolhido pelos diretores, “dadas as facilidades de transporte, sossego e clima ameno. Bairro dos mais ventilados, com ótimo serviço de higiene pública, Vila Belmiro é por excelência a zona hospitalar de Santos.” O texto ainda destaca as características modernistas do imóvel:

A própria fachada do edifício da Casa de Saúde Anchieta é o exemplo típico do arrojo e empreendimento desses psiquiatras que, antes de qualquer objetivo monetário, procuraram concretizar um velho sonho: dotar Santos de uma casa especialmente construída para oferecer o máximo de conforto aos enfermos da mente. (TRIBUNA, 1953, p. 5)

Figura 3 – Planta do pavimento térreo do projeto arquitetônico original. Fonte: FAMS (1949).

³ Reportagem de Lisiane Morosini para a revista Radis da Fundação Oswaldo Cruz, disponível em <<https://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/48410>>.

Algumas partes do complexo não chegaram a ser construídas e, a partir de 1969, foram submetidos alguns projetos modificativos na Prefeitura de Santos, de acordo com os processos localizados na Fundação Arquivo e Memória de Santos - FAMS.

Após a interdição do hospital, o imóvel passou a abrigar pessoas sem moradia, que incorporaram uma nova camada de memória ao passado do edifício simbólico e do qual se espera o cumprimento de sua função social há mais de 10 anos, desde que as cerca de 70 famílias ingressaram com uma ação de usucapião coletiva, que ainda tramita na justiça. Atualmente, os moradores da Comunidade Anchieta organizam os espaços coletivos e as intervenções para a manutenção dos edifícios, buscando realizar a reabilitação do imóvel, para uso como moradia digna, combatendo a segregação socioespacial e reivindicando o direito à cidade.⁴

Figura 4 – Montagem fotográfica da fachada da rua São Paulo. Fonte: MAFRA (2023).

RESULTADOS OBTIDOS

Após o planejamento das ações e a organização inicial das equipes, foram realizadas oficinas de capacitação sobre teoria e técnica para a preservação do Patrimônio Cultural, ministradas por profissionais especialistas, com vasta experiência na área, que contaram com cerca de 50 participações por evento. Estas oficinas teóricas, além de um caráter pedagógico, tiveram o propósito de promover o debate crítico em um ambiente de diálogo inclusivo, com o objetivo de motivar e embasar as atividades práticas realizadas na sequência do projeto. Foi adotada como referência, a metodologia apresentada nos Manual de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.⁵ A partir disso, foram elaborados os seguintes produtos:

Levantamento métrico

O levantamento métrico contendo plantas, fachadas e cortes foi elaborado sobre os arquivos do acervo da FAMS digitalizados pela arquiteta e urbanista Thais Slwczuk e desenhos CAD do arquiteto e urbanista João Pedro Caetano. As áreas do conjunto onde não tivemos acesso mantemos a base dos desenhos digitalizados, o imóvel nº 91 da rua São Paulo não foi incluído no levantamento.

⁴ Santos: ocupação sob ataque, por Gabriela Ortega e Maria Carolina Maziviero em Outras Palavras. Disponível em <<https://outraspalavras.net/cidadesemtranse/santos-ocupacao-sob-ataque/>>.

⁵ Cadernos Técnicos do Programa Monumenta do IPHAN. Volumes 1 a 9. Disponível em <<http://portal.iphan.gov.br/publicacoes/lista?categoria=29&busca=>

Figura 5 – levantamento métrico: planta baixa do imóvel. Fonte: AnB (2024).

Laudo estrutural

O objetivo do laudo estrutural foi orientar a associação dos moradores da ocupação Anchieta, dos procedimentos segundo a ABNT NBR 5674 : manutenção de edificações – requisitos para o sistema de gestão de manutenção. Esta norma estabelece requisitos para preservar as características originais da edificação e prevenir a perda de desempenho decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos ou componentes.

A documentação de referência para elaboração do laudo estrutural foi o Relatório nº 080/2022, de vistoria estrutural, elaborado pela Coordenadoria de Risco Tecnológico e Natural do Departamento de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Santos, que apontou que “apesar de constataremos avançado grau de deterioração em alguns elementos, trata-se de situações que não condenam a estrutura do prédio como um todo”.

Algumas providências indicadas no relatório já haviam sido tomadas pelos moradores, como a substituição parcial das caixas d’água de concreto ainda ativas por caixas d’água de polietileno, além a limpeza e retirada de materiais nas lajes de cobertura como forma de aliviar a estrutura e reparos em infiltrações e vazamentos. A recuperação dos telhados deve ser a intervenção prioritária, pois as telhas do tipo francesa são suscetíveis a infiltração das águas de chuva, o que pode ser resolvido com uma subcobertura com manta em polietileno expandido com função de eliminar goteiras ou vazamentos e proteger contra a condensação. Já o reparo das armaduras expostas e os projetos de elétrica, SPDA, PPCI e hidrossanitário, deverão ser elaborados e executados com assistência técnica de profissional habilitado nas áreas de engenharia e arquitetura.

Figura 6 – Imagem de drone. Fonte: arquivo Comunidade Anchieta (2024).

Com o laudo estrutural do edifício, é possível entender e mitigar os riscos que envolvem o uso seguro do edifício de modo que ele possa se manter em uso. Com o documento, a defesa jurídica da permanência da população residente ganhou muito mais força. Além disso, o laudo permite a melhor tomada de decisão sobre as ações necessárias para conferir estabilidade aos ambientes internos e externos, de modo a preservar o edifício.

Estratigrafias exploratórias das fachadas

Através de algumas estratigrafias exploratórias pode-se notar que o edifício foi pintado em diversas cores, sendo que a camada 0 é uma mistura de massa com tinta, parecendo um tipo de textura bem grossa com cerca de 0,05 cm. Essa textura se encontra em todos os planos lisos, dificultando muito o processo de prospecção. Já nos pilares, essa “textura” parece uma espécie de cimento queimado, sendo a camada mais relevante desses pilares, fazendo contraponto com o prédio.

Figura 7 – Prospecções pictóricas. Fonte: GUERRA (2024).

Figura 8 – Prospecções realizadas nas superfícies externas. GUERRA (2024).

Prospecção pictórica

Prospecção de pinturas é a pesquisa de tintas, pigmentos e cores que compõem um elemento. Divide-se em dois tipos: prospecção estratigráfica, quando se remove camada a camada de cada sobrepintura até sua base, e prospecção exploratória, na qual é feita a remoção de todas as sobrepinturas até a camada pictórica original, preservando-a, com o objetivo de mostrar a extensão da pintura, mudanças de tom, barras, filetes ou qualquer detalhe elucidante do aspecto original da pintura.

Foram adotados, neste trabalho prospectivo, o processo mecânico de remoção de sobrepinturas, que consistiu na remoção da sobrepintura por ruptura, com um bisturi cirúrgico, a fim de decapar as camadas de tinta até o seu suporte, procurando-se preservar ao máximo a integridade de camada. Esse método foi utilizado devido à necessidade de preservação das características cromáticas encontradas, que poderiam ser afetadas pelo processo químico. Foram executadas sondagens na fachada frontal, pilares, lateral esquerda, muro, rejunte do bloco de vidro, moldura da janela, batente de porta principal e porta, objetivando a viabilidade da manutenção e conservação preventiva após o restauro.

O edifício atualmente é uma ocupação e vem recebendo tratamento de conservação preventiva através da pintura de suas fachadas e esquadrias. O principal objetivo da prospecção estratigráfica foi definir as características originais do revestimento como forma de auxiliar no projeto de restauração ou nos serviços de conservação preventiva que o imóvel venha a receber, pois a definição dos critérios para a intervenção cromática é norteadora para as diretrizes do projeto de restauração.

Figura 9 – Prospecções. Fonte: GUERRA (2024).

Quanto aos critérios para conclusão, convém observar que na remoção das repinturas, nem sempre foi possível determinar a primeira camada por esta, em alguns pontos, ter aderência à camada posterior e frágil ligação com sua base. Nestes casos indicamos o tom cromático encontrado e a camada de sobre pintura que representa. Na definição cromática, foi observada a perda de pigmento e o desgaste natural devido à ação do tempo, resultando, portanto, em tons aproximados aos originais e que os conhecimentos históricos e estilísticos nos mostraram ser compatíveis com as fotos da época. Ainda na definição cromática, optou-se pelo uso de referências do Catálogo Universal de Cores Pantone Formula Guide, Pastel Guide, e do Sistema Tintométrico da Suvinil, quando possível, de modo que se faz necessário realizar testes in loco com as cores comerciais para averiguação da tonalidade aplicada sobre um elemento de interesse, fazendo ajustes quando necessário. Nas fichas de prospecções, apresentamos os tons cromáticos no catálogo Pantone e apresentamos os tons cromáticos adaptados para cores comerciais atualizadas, nos catálogos comerciais relacionados acima. A numeração das prospecções se dá da camada mais antiga até a camada atual.

Mapeamentos

Foram realizados os mapeamentos dos danos nas fachadas do imóvel, relacionados à desagregação de reboco, descascamento de pintura, fissuras/rachaduras, limo/fungo/bolor, material estranho, partes faltantes, grafites/pichações, umidade, vegetação e oxidações, resultando no mapa geral apresentado na figura 10.

Figura 10 – Mapeamento de danos da fachada. Fonte: AnB (2023).

Outro mapeamento foi de pisos, de todos os ambientes construídos.

Figura 11 – Mapeamento dos pisos. Fonte: AnB (2023).

Foram confeccionadas Fichas de Avaliação do Estado de Conservação das unidades habitacionais por ambientes, com critérios de avaliação “bom”, “regular” ou “ruim”, e também Fichas de Inventário das Técnicas Construtivas empregadas.

Andar: 2º pavimento Ambiente: banheiro da Aline			
	Avaliação	Observação	Fotos
Alvenaria	Bom ■ () Regular ■ (x) Ruim ■ ()		
Esquadrias	Bom ■ () Regular ■ () Ruim ■ ()		
Forro	Bom ■ () Regular ■ () Ruim ■ ()		
Piso	Bom ■ () Regular ■ () Ruim ■ ()		

Figura 12 – Ficha dos ambientes. Fonte: AnB (2023).

Figuras 13 e 14 – Levantamento fotográfico. Fonte: AnB (2023).

DIRETRIZES DE RESTAURAÇÃO

A partir da elaboração do Projeto e do Memorial Descritivo dos Serviços e Procedimentos, obteve-se a base técnica para ações concretas de preservação, seja através de acesso a recursos diversos ou de instrumentos jurídicos voltados à preservação do patrimônio cultural. Sobre isso, o próprio corpo técnico participante da formação promovida por este projeto, manifestou a intenção de solicitar, junto ao Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Santos - Condepasa, a ação do Poder Público para a preservação do edifício e, conseqüentemente, do testemunho histórico que ele representa.

Figura 15 – Proposta de intervenção, rua São Paulo. Fonte: MAFRA (2024).

Através das prospecções pode-se afirmar que o edifício passou por diversas pinturas. Na maioria das prospecções, nos planos lisos foi encontrada a cor 7527 C na escala Pantone e na escala de cor “Suvinil R509 Pergaminho Egípcio”. Nos pilares do ao lados das janelas do pavimento térreo foi optado por pintar o revestimento com a cor de fundo do “cimento queimado”.

Figura 16 – Proposta de intervenção, estudo de cores para a fachada. Fonte: GUERRA (2024).

Figura 17 – Proposta de intervenção, visão do conjunto. Fonte: GUERRA (2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto em questão possibilitou a capacitação de estudantes, profissionais e da comunidade de moradores com foco na preservação do patrimônio histórico-cultural da antiga Casa de Saúde Anchieta. O conhecimento produzido e compartilhado sobre o tema, consiste em um relevante potencial para futuros projetos qualificados de preservação do patrimônio.

Entre os resultados obtidos, podemos destacar o levantamento métrico e fotográfico atualizado do imóvel, a partir do qual, foi elaborada uma proposta de restauro do edifício, que fornecem à comunidade local, ferramentas para a conscientização sobre a relevância cultural materializada pelo edifício, além da promoção e coesão social, dando voz e visibilidade a histórias e suas importantes lutas, contribuindo para o reconhecimento público e para a valorização da memória histórica sobre a luta antimanicomial e pela moradia digna, demonstrada pela resistência e permanência da população da Comunidade Anchieta, que ocupa o local.

O sucesso do projeto estabelece um modelo replicável para outras iniciativas de preservação do patrimônio cultural, demonstrando a importância de integrar a comunidade e os líderes locais em todas as etapas do processo. As metodologias e práticas desenvolvidas podem ser adaptadas e aplicadas em futuros projetos de restauração e conservação, tanto em Santos quanto em outras regiões. Isso incentiva a continuidade e a ampliação de ações voltadas para a valorização do patrimônio cultural e a defesa dos direitos à memória e à moradia, servindo de exemplo e inspiração para novos projetos com objetivos semelhantes.

REFERÊNCIAS

BORDIGNON, G.B.B. **Território Dissidentes**: Espaços da loucura na cultura urbana contemporânea. 2015. Monografia (Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 196 páginas, 2015.

CAETANO, J.P.O. **Anchieta 95**: novo abrigo, mesma memória. 2023. Monografia (bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) -Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Paulista. Santos, 80 páginas, 2023.

CASA DE SAÚDE ANCHIETA. Dentro de poucos dias será inaugurado em Santos o maior e mais moderno hospital particular da América do Sul. **A Tribuna**, Santos, p. 5, 1º mai. 1953. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0260r1.htm>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

CAU/SP. **Manual de Orientação Profissional**: O Arquiteto e Urbanista e o Patrimônio Cultural. São Paulo: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, 2023. Disponível em: <https://causp.gov.br/manuais-e-cartilhas/>. Acesso em: 17 jun. 2024.

FAMS, Fundação Arquivo e Memória de Santos. **Processos Administrativos da Prefeitura Municipal de Santos**, nº14142/1969-42 e nº1993/1971-21.

KINOSHITA, Roberto Tykanori. Saúde Mental e a Antipsiquiatria em Santos: vinte anos depois. **Cadernos Brasileiros de Saúde**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 223–231, 2011. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/68443>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

MATOS, Paulo. Anchieta, 15 anos 1989 - 2004: a história da quarta revolução mundial da psiquiatria. Um documento da luta antimanicomial. Santos: Cegraf, 2004. In: **Novo Milênio**. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0260r10a.htm>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

NARDELLA, L.P.N. **Casa de Saúde Anchieta**: Apagando o Passado e Reescrevendo o Futuro. Monografia (bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Santa Cecília, Santos, 67 páginas, 2006.

PAIVA, M.C.P. **Casa de Saúde Anchieta**: Um novo abrigo. 2019. Monografia (bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) -Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Católica de Santos. Santos, 61 páginas, 2019.

SILVEIRA, Nise. **Jung**: vida e obra. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1968.

SLWCZUK, T.S.O.S. **Requalificação urbana e renovação arquitetônica da casa de saúde Anchieta**: Centro de práticas integrativas e complementares Anchieta, 2019. Monografia (bacharelado em Arquitetura e Urbanismo). Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Católica de Santos. Santos, 59 páginas, 2019.